

SPORT MARKETINGI HAQIDA TUSHUNCHALAR

Olimov Najibullo Nusratillo o'g'li

O'zbekiston Jismoniy tarbiya va sport universiteti, sport menejmenti va iqtisodiyot kafedrası, sport marketing yo'nalishi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7725094>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sport marketing haqida so'z yuritilgan hamda xorijiy tajriba asosida O'zbekistonda sport marketingini rivojlantirish muammosi va istiqbollarning nazariy tahlili o'rganildi. "Sport marketingi" atamasini aniqlashga yondashuvlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: sport, jismoniy tarbiya, marketing, sport marketingi, sport marketingi, sportchi.

КОНЦЕПЦИИ СПОРТИВНОГО МАРКЕТИНГА

Аннотация. В данной статье рассмотрен теоретический анализ проблем и перспектив развития спортивного маркетинга в Узбекистане на основе зарубежного опыта. Приведены подходы к определению термина "спортивный маркетинг".

Ключевые слова: спорт, физкультура, маркетинг, спортивный маркетинг, спортивный маркетинг, спортсмен.

CONCEPTS ABOUT SPORTS MARKETING

Abstract. This article talked about sports marketing and studied the theoretical analysis of the problems and prospects for the development of sports marketing in Uzbekistan on the basis of foreign experience. Approaches to defining the term "sports marketing" have been cited.

Keywords: sports, physical education, marketing, sports marketing, sports marketing, athlete.

Mamlakatimizda oxirgi yillarda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, xususan, mahallalarda, tashkilot va korxonalarda keksa yoshdagilar, xotin-qizlar, yoshlar va ishchi xodimlarni jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishlari uchun izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Sport marketingning bo'linmasi marketing bu sport tadbirlari va jamoalarni targ'ib qilish bilan bir qatorda sport tadbirlari va sport jamoalari orqali boshqa mahsulotlar va xizmatlarni ommalashtirishga qaratilgan. Bu reklama qilingan element jismoniy mahsulot yoki tovar nomi bo'lishi mumkin bo'lgan xizmatdir. Maqsad mijozga sportni targ'ib qilish yoki boshqa biron bir mahsulot, xizmat, biznes yoki sabablarni sport orqali targ'ib qilish strategiyasini taqdim etishdir. Sport marketingi, shuningdek, almashinuv jarayonlari orqali xaridorlarning talab va ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan.

Sport marketingi - bu ko'plab sohalarni qamrab oladigan sportni ommalashtirish elementidir sport sanoati, shu jumladan eshittirish, reklama, ijtimoiy media, raqamli platformalar, chiptalarni sotish va jamoatchilik bilan aloqalar.

Sport marketingi uchta sektorga bo'linadi. Birinchisi, Olimpiya o'yinlari, Ispaniya futbol ligasi va NFL kabi sport va sport birlashmalarining reklamasi, shuningdek, "Real Madrid" va "Nyu-York Yanki" kabi sport jamoalari. Ikkinchisi, turli xil mahsulotlarni reklama qilish uchun sport tadbirlaridan, sport jamoalaridan va alohida sportchilardan foydalanishga tegishli. Uchinchi toifa - faollikni oshirish maqsadida sportni ommaga targ'ib qilish.

Birinchi holda, targ'ibot to'g'ridan-to'g'ri sport bilan bog'liq. Ikkinchi holda, mahsulotlar to'g'ridan-to'g'ri sport bilan bog'liq bo'lishi mumkin, ammo shart emas. Reklama umuman sport bilan bog'liq bo'lsa, ushbu turdagi strategiyadan foydalanish "Sport marketingi" deb nomlanadi. Aksiya sport bilan emas, balki sport tadbirlari bilan bog'liq bo'lsa, sportchilar, jamoalar yoki ligalar turli xil mahsulotlarni reklama qilish uchun foydalanilsa, marketing strategiyasi "Sport orqali marketing" deb nomlanadi. Aksiya jamoatchilik orasida faollikni oshirishga qaratilgan bo'lsa, u "Grassroots Sports Marketing" deb nomlanadi. Mahsulotlarni yoki xizmatlarni targ'ib qilish uchun kompaniyalar va uyushmalar turli xil kanallardan foydalanadilar, masalan jamoalar yoki sportchilarga homiylik yordami, turli xil translyatsiya qilingan sport tadbirlari va tantanalari paytida televizion yoki radio reklama va yoki sport maydonchalarida reklama.

Sport marketingining afzalliklari keng ko'lamli. Sport bilan shug'ullanadigan manfaatdor tomonlar orasida ligalar, jamoalar, sportchilar va muxlislar, shuningdek sport tadbirlarini o'tkazadigan shaharlar va mamlakatlar mavjud. O'z mahsulot va xizmatlarini sport orqali reklama qiladigan ommaviy axborot vositalari va korxonalar ham imtiyozlarga ega. Ligalar, jamoalar va sportchilarga to'g'ridan-to'g'ri imtiyozlar kiradi daromad chiptalardan, ommaviy axborot vositalari huquqlari va homiylilik. Shuningdek, shaharlar va mamlakatlar soliqlardan daromad olishadi va barcha manfaatdor tomonlar sport orqali ta'minlanadigan ta'sirlardan daromad olishadi.

Sport-bu o'zaro raqobatlashadigan va o'ziga xos odamlar va jamoalar, umuman sport mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan tashkilotlarning ichki tuzilishi va vakolatlari emas, va, albatta, muxlislar va boshqa iste'molchilar emas. Muammo shundaki, sportda ishlaydigan ba'zi odamlar aynan shunday deb o'ylashadi. Shuning uchun, ayrim sport turlarida marketingga yetarlicha e'tibor berilmaydi, buning natijasida individual sotuvchilarning malaka darajasi past bo'lib qoladi. Marketologlar ko'pincha sobiq sportchilar sifatida harakat qilishadi. Bu o'z-o'zidan qo'rqinchli emas, lekin ba'zida tashkilotlarning o'zlariga "yopilishiga" olib keladi. Klublar va jamoalar iste'molchilarga emas, balki sportchilar va ijrochilarga g'amxo'rlik qilishni boshlaydilar. Shuning uchun ko'plab sport tashkilotlari oldinga qadam tashlashlari va sport marketingi va uning barcha tarkibiy qismlarining ahamiyatini chuqurroq anglashga harakat qilishlari kerak.

Bir tomondan, deyarli barcha marketing nazariyotchilari va sport nazariyotchilari sport marketingi nazariyasi hali mavjud emasligiga qo'shiladilar, bu bizning mavzu mavzusini ishonchli va chinakam ilmiy tushunishni anglatadi. Boshqa tomondan, aksariyat mualliflar "sport marketingi" emas, balki "sport marketingi" atamasidan foydalanadilar.

Sport marketingining ta'rifini taqdim etgan birinchi olim amerikalik L. Kesler edi. Uning fikriga ko'ra: "Sport marketingi – bu sportni mahsulot va xizmatlarni ilgari surish vositasi sifatida

ishlatadigan sanoat mahsulotlari va xizmatlari marketingi sohasi mutaxassislari tomonidan qabul qilingan harakatlar va qarorlar. Ushbu harakatlar sport homiyliги yordamida amalga oshiriladi". Shunday qilib, avstraliyalik mutaxassislar D. Shilberi, S. Kvik va X. Vesterbikning fikriga ko'ra, "sport marketingi – bu ijtimoiy va boshqaruv jarayoni bo'lib, u orqali sport menejeri mahsulot va qadriyatlarini yaratish va boshqalar bilan bo'lishish orqali sport tashkilotlari xohlagan va xohlagan narsaga erishishga intiladi" .

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, sport marketingi sport marketingidan juda farq qiladi. Birinchi holda, biz toza sport bilan shug'ullanamiz, ya'ni jamoalar va sportchilar. Ikkinchisida-sportda odatiy marketing bilan, an'anaviy marketing vositalari sport bilan bog'liq sohalarda qo'llanilganda va unchalik zich emas.

Yuqorida aytib o'tilganidek, sport marketingi sport sohasida yoki sport sohasida qo'llaniladigan an'anaviy marketing vositalarini taqdim etadi. Maqsad turli kompaniyalarning tovarlari va xizmatlarini ilgari surishdir.

So'nggi paytlarda O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasi bozor muhitiga integratsiya qilinmoqda. Ushbu jarayon ob'ektiv ravishda unda sifat jihatidan yangi jarayonlar va hodisalarning paydo bo'lishiga olib keladi. Sohadagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar tizimida muhim o'zgarishlar ro'y bermoqda, mulkchilikning yangi shakllari va boshqaruv shakllari shakllanmoqda, bu jismoniy tarbiya va sport faoliyatining barcha ishtirokchilarining xatti-harakatlariga faol ta'sir ko'rsatmoqda.

Jismoniy tarbiya va sportning huquqiy bazasi shakllandi. O'zbekiston Respublikasining "jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi. Bu O'zbekistonda qabul qilinishidan oldin jismoniy tarbiya va sport sohasida huquqiy tartibga solish mavjud emas edi, deb aytish mumkin emas, ammo ushbu sohani tartibga soluvchi huquqiy hujjatlar bundan oldin qonun maqomiga ega bo'lmagan va yagona huquqiy qo'llab-quvvatlash platformasini yaratmagan. Ushbu qonun bir qator asosiy tushunchalarda – "Sport agenti"da ko'rsatilgan.

-homiyini jarayonga jalb qilish, unda sadoqat, klubga sodiqlikni rivojlantirish, muxlisga u, homiy, "o'zi" ekanligini ko'rsatish, professional klub brendi va ishlab chiqaruvchi brendi o'rtasida assotsiativ aloqani yaratish;

-yangiliklar sabablarini yaratish, nafaqat ommaviy axborot vositalarini xabardor qilish, balki ularni klub tarafini olishga yoki ularning harakatlariga, qarorlariga qarshi chiqishga undash, ba'zi ommaviy axborot vositalarini dramatik muloqotga jalb qilish;

-sport tadbiridan homiy, klub uchun foyda olish va tomoshabinlar tajribasini nazorat qilish;

-mavjudlik effekti "illyuziyasini yaratib, turli madaniy tashkilotlar bilan o'zaro aloqada bo'lishga urg'u berilgan.

Shunday qilib, sport endi yuqoridagi barcha muammolarni hal qilishi kerak. Shu bilan bog'liq holda, sport marketingi bizning mahalliy sportimiz uchun zarur deb aytishimiz mumkin.

Xususan, sohada marketing xizmat turlariga aloxida e'tibor qaratildi jumladan, iqtisodiy yuksalishga yo'naltirilgan xizmat turlari asosida har bir sport turlari bazalaridagi sport inventarlari jahon standartlari talabi doirasida yangilandi, mavjud o'bekt turlari qayta rekonstruksiya qilindi. Yaratilgan shart-sharoitlardan unumli foydalangan aholi vakillarining turmush tarzida, salomatligida, yashash muhitida, sog'lom turmush tarzini keng ommalashtirishda sezilarli o'zgarishlar yuz berganliklarini takidlashimiz mumkin.

REFERENCES

1. *Полемаева М.Д.* Спортивный маркетинг // Молодой ученый. 2018. №38. С. 63–64. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/224/52706/> (дата обращения: 08.12.2019).
2. *Никонов Е.* Спортивный маркетинг и маркетинг в спорте – отличие не только в порядке слов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://vc.ru/marketing/47634-sportivnyu-marketing-i-marketing-v-sporte-otlichie-ne-tolko-v-poryadke-slov/> (дата обращения: 08.12.2019).
3. Yoldashov, S. S., Mамishev, O. E., & Jabbarov, H. A. (2021). Milliy ot sporti— —uloq-ko „pkari o’ yinining jamiyatda tutgan o ‘rni va uning ijtimoiy ahamiyati. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 1(3), 313-320.
4. Баратов, А., Сайдқулов, З., Акмонов, Б., Хайдаров, Б., & Мирзатиллаев, И. (2021). Тўсиқлар оша югурувчиларнинг машғулотлари мазмуни. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 1(3), 321-327.
5. Закон Республики Узбекистан ЗРУ-394 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистана «О физической культуре и спорте»» от 04.09.2015 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://lex.uz/pdfs/2742238/> (дата обращения: 08.12.2019).
8. Спортивный маркетинг: теперь это не просто игра ...: [Пер. с англ.] / Ф. Шааф. М.: Филин, 1998. 462 с.